

AF4EU

Produção de nozes em sistemas agroflorestais

www.af4eu.eu

Campo de ensaio com linhas de alho-poró e noqueira, Inagro

A agrofloresta combina perenes lenhosas ou arbustos com o cultivo de culturas ou gado. As árvores de noqueira são particularmente adequadas para este sistema devido às suas raízes profundas, baixo crescimento, copa aberta e desenvolvimento tardio das folhas. Estas características reduzem a competição pela luz solar e água, beneficiando as culturas circundantes. Embora as noqueiras estejam presentes na Bélgica há séculos, a maioria das nozes consumidas aqui são importadas. Com a crescente demanda por produtos produzidos localmente e de forma sustentável, a combinação de agroflorestas e noqueiras apresenta uma oportunidade interessante para alcançar benefícios ecológicos e econômicos. A escolha das culturas desempenha um papel crucial no sucesso da agrofloresta. Vegetais como alho-poró de verão, inverno ou outono competem menos com as árvores por luz e água, enquanto problemas como queda de folhas são minimizados. Além disso, a queda foliar proporciona vantagens ao adicionar material orgânico ao solo, aumentando o armazenamento de carbono. Quando as fileiras de árvores são combinadas com gramíneas e ervas, criam habitats para o controlo natural de pragas, contribuindo para um ecossistema mais saudável e resiliente. Desta forma, a agrofloresta aumenta não só a produção agrícola, mas também a biodiversidade da terra. As árvores de noqueira prosperam melhor em solos bem drenados, arejados e profundos, evitando áreas com altos níveis de água subterrânea. O objetivo final do plantio – seja para a produção de nozes ou madeira – determina a escolha das variedades de árvores e dos métodos de poda. Para alcançar rendimentos ideais, é essencial selecionar variedades adequadas que garantam uma polinização eficaz. Ao alinhar cuidadosamente estes fatores, os agricultores podem não só melhorar a qualidade dos seus produtos finais, mas também contribuir para um sistema agrícola mais sustentável. A agrofloresta com noqueiras oferece, assim, uma solução versátil e virada para o futuro para a produção local de alimentos.

Tobi Hallez

Universidade de Gante, Bélgica

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.